

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Yusupova Gulxumor

NEMIS VA O'ZBEK TILLARI PAREMALARNI TARJIMA QILISH MUAMMOLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

